

MODIFICATION OF THE RETURN SILUMIN AK7ch WITH A FINE CRYSTALLINE CHARGE

**R. Frolov,
O. Mityaev,
O. Petrashov,
O. Glotka**

National University "Zaporizhzhia Polytechnic"
Ukraine
69063, 64, Zhukovskogo str., Zaporizhzhia

МОДИФІКУВАННЯ ЗВОРОТУ СИЛУМІНУ АК7ч ДРІБНОКРИСТАЛІЧНОЮ ШИХТОЮ

**Фролов Р.О.
Мітяєв О.А.
Петрашов О.С.
Глотка О.А.**

Національний університет «Запорізька політехніка»
Україна
69063, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11550476>

Abstract

Influence of the hereditary modifying of the fine-crystalline charge on the structure and mechanical properties of the return AK7ch alloy are presents in this paper. The fine-crystalline charge in the form of granules with a diameter of 10...20 mm was produced by solidification with a high cooling rate by pouring the alloy at 720 °C into a water tank at 20 °C through a container with holes of 8 mm diameter in the bottom. After thorough drying, AK7ch was added to the melt in a ratio of 1 : 2 by weight. Experimental melts were carried out under a covering flux of 50 wt. % NaCl + 50 wt. % KCl in the amount of 2 wt. %. A casting weighing 3 kg was obtained in a steel mold. The lower part of the casting was used to make microsections for studying the microstructure and samples for determining mechanical properties. The structure and mechanical properties were studied after heat treatment at 535 °C ± 10 °C with a holding time of 5 hours, cooling in water to 20 °C, and complete artificial aging at 170 °C ± 10 °C for 8 hours. The use of the phenomenon of inheritance of silumin alloys resulted in a reduction of the main structural components and a significant increase in plasticity, which was confirmed by mechanical tests and fracture fractography of the experimental samples.

Анотація

У роботі представлено результати впливу спадкового модифікування дрібнокристалічною шихтою на структуру і механічні властивості звороту сплаву АК7ч. Дрібнокристалічна шихта у вигляді гранул діаметром 10...20 мм виготовлялась отвердінням з високою швидкістю охолодження шляхом розливання сплаву при температурі 720 °C у бак з водою за температури 20 °C крізь ємність з отворами діаметром 8 мм у дні. Після ретельного просушування додавалась до розплаву звороту АК7ч у співвідношенні 1 : 2 за масою. Дослідні плавки проводили під покривним флюсом 50 мас. % NaCl + 50 мас. % KCl у кількості 2 мас. %. Виливок масою 3 кг отримували у сталевий кокіль. Із нижньої частини виливка виготовляли шліфи для вивчення мікроструктури та зразки для визначення механічних властивостей. Дослідження структури та механічних властивостей проводили після термічної обробки за режимом гартування 535 °C ± 10 °C з часом витримки 5 годин, охолодження у воді до 20°C і повне штучне старіння 170 °C ± 10 °C протягом 8 годин. Завдяки використанню явища спадковості силумінових сплавів досягнуто зменшення основних структурних складових і значне підвищення пластичності, що підтверджено механічними випробуваннями та фрактографією зламів дослідних зразків.

Keywords: Silumin, return, hereditary modification, microstructure, plasticity.

Ключові слова: Силумін, зворот, спадкове модифікування, мікроструктура, пластичність.

Вступ.

Впродовж тривалого часу для виготовлення литих деталей використовуються доєвтектичні силуміни завдяки їх гарним технологічним властивостям. Накопичення великої кількості відходів силумінів зумовлює необхідність їх утилізації з подальшою переробкою у високоякісні сплави [1]. Відходи виробництва у вигляді звороту володіють нижчими показниками механічних властивостей

внаслідок їх забруднення шкідливими домішками. Дослідження багатьох авторів [2-5] показують значне подібнення структури та підвищення механічних властивостей силумінів під дією модифікувальних впливів. Одним із шляхів підвищення механічних властивостей слугує механізм структурної спадковості шихти, який активно використовується при виробництві деталей із алюмінієвих сплавів [6]. Метою цієї роботи було знаходження технологічно

простого і дешевого методу виготовлення шихти із позитивними спадковими властивостями та оцінювання її впливу на механічні властивості сплаву АК7ч, отриманого із вторинної шихти.

Методика.

Для приготування дослідних сплавів в лабораторних умовах використовували електричну піч опору. Зворот силуміну АК7ч плавив під покривним флюсом NaCl + KCl у співвідношенні 1 : 1 кількістю 2 мас. %, засипаних на дно чавунного футерованого тигля. У роботі порівнювали два варіанти виготовлення сплавів, базовий без обробки і

експериментальний з додаванням дрібнокристалічної шихти (далі ДКШ) у кількості 33,3 мас. %.

Для приготування ДКШ використовували допоміжне обладнання зображене на рисунку 1. Після прогрівання розплаву до температури 720 ± 5 °С його через ємність з перфорованим дном (діаметр отворів 8 мм) заливали до резервуару з водою об'ємом 160 л. Температура води становила 20...25 °С. Після отримання та вивантаження ДКШ обов'язково просувалась перед використанням для видалення залишків вологи підігріванням до температури 120...150 °С і витримкою впродовж однієї години.

1 - бак-охолоджувач; 2 - уловлювач; 3 - ємність з перфорацією; 4 - ківі; 5 - кран для подачі охолоджувальної рідини; 6 - кран для відводу охолоджувальної рідини.

Рисунок 1. Зовнішній вигляд установки для отримання дрібнокристалічної шихти

Отримана таким чином дрібнокристалічна шихта представляла собою гранули діаметром 10...20 мм. Мікроструктура дрібнокристалічної шихти мала високу ступінь однорідності з рівномірним розподіленням усіх фаз по поверхні шліфа. Розмір зерна α -твердого розчину алюмінію становив у середньому 10...15 мкм, а розмір евтектичного кремнію та інтерметалідних включень 1...2 мкм. Така структура дозволяє значно підвищити комплекс механічних властивостей сплавів, що було висвітлено у роботах авторів, які займалися отриманням дрібнокристалічних лігатур і модифікаторів [7].

Після додавання дрібнокристалічної шихти він доводився до температури 720 °С після чого його розливали у сталевий кокіль для отримання вилівку масою 3 кг. Контроль температури здійснювали за допомогою хромель-алюмелевої термопари та аналогово-цифрового перетворювача МАХ6675, фіксацію температури проводили з частотою 1 Гц та автоматичним записом показників на зовнішню пам'ять. Після термічної обробки за режимом Т6 (гартування 535 ± 10 °С, час витримки 5 години, охолодження у воді 20 °С і повне штучне старіння

170 °С ± 10 °С протягом 8 годин) згідно з ДСТУ 2839-94, виготовляли шліфи для вивчення мікроструктури і зразки для механічних випробувань.

Основна частина.

Мікроструктури досліджуваних сплавів представлені на рисунку 2 свідчили, що додавання дрібнокристалічної шихти до сплаву АК7ч навіть без додаткової модифікувальної обробки дозволяють у 1,5...2,5 рази зменшити розмір зерна α -твердого розчину алюмінію, у 1,2...1,7 разів зменшити розмір кремнію та рівномірно розподілити по всьому об'єму вилівка. Середній розмір інтерметалідних фаз також зменшився приблизно у 1,3...1,9 разів, без зміни форми і вигляду включень. Зміни мікроструктури пов'язані із тим, що кристалізація починалась одночасно із багатьох центрів, котрі мали високу ступінь спорідненості із алюмінієм та гарно змочуються розплавом не створюючи надлишкової енергії поверхневого натягу. Кристали, що починали свій ріст, не встигали набути значних розмірів до того як стикалися із сусідніми гілками дендритів.

а – 100 % зворот АК7ч; б – 66,7 % зворот АК7ч + 33,3 % ДКШ.

Рисунок 2. Мікроструктура дослідних сплавів

Були проведені рентгеноспектральні дослідження фаз, що були візуально виявлені та ідентифіковані як кремній та інтерметаліди у мікроструктурі на електронному сканувальному мікроскопі РЕМ-106И при збільшенні в 1000 разів (рис. 3, а). Спектрограми додатково підтверджують хімічний склад фаз, які раніше ідентифікували лише за зовнішнім виглядом, морфологією і хімічним складом сплаву [8]. Було підтверджено припущення, що ін-

терметаліди на основі заліза набувають саме видо-вженої голкоподібної або пластинчастої форми, кремнієва фаза, як правило, приймає компакту форму, а матриця представляє собою α -твердий розчин домішок всіх хімічних елементів, що входять до сплаву. Як відомо, кремній при кімнатній температурі має розчинність в алюмінії менше 0,1 %, отже переважна більшість його в сплаві представлена у вигляді евтектики або він входить до складних інтерметалідних фаз.

а – мікроструктура сплаву 66,7 % зворот АК7ч + 33,3 % ДКШ x1000 з відміченими точками аналізу;

б, в, г – спектрограми та хімічний склад фаз точок 1, 2 і 3 відповідно

Рисунок 3. Результати рентгеноспектрального мікроаналізу сплаву 66,7 % зворот АК7ч + 33,3 % ДКШ

Результати механічних випробувань наведені у таблиці 1 засвідчили, що спадкова дія ДКШ дозволяє, не тільки отримувати більш дисперсну мікроструктуру, а й в значній мірі підвищує пластичність у 2,18 рази. Незначне зниження середніх значень границі міцності (σ_B) на 9 % та твердості (HВс) на

11 % пояснюється тим, що з ДКШ до сплаву ймовірно потрапляє більша кількість вологи. Волога призводить до підвищення газової пористості та зниження щільності виливка. Оцінюючи комплекс механічних властивостей вцілому, саме другий варіант задовольняв вимоги виробництва для виготовлення виливків відповідального призначення (δ

$\geq 2,0\%$), хоча і обидва варіанти задовольняли вимогам ДСТУ 2839-94. Для отримання більш високих показників механічних властивостей вбачається необхідність застосування комплексних методів обробки і впливу на розплав, що зможуть компенсувати недоліки один одного та підвищити сумарний

позитивний ефект. Такими видами обробки можуть бути, наприклад, рафінування інертними газами, ультразвукова обробка або домішкове модифікування універсальними таблетованими препаратами.

Таблиця 1

Результати випробувань по визначенню механічних властивостей вторинного алюмінієвого сплаву АК7ч

Вид шихти	Бв, МПа	Бв _c , МПа	δ, %	δ _c , %	НВ	НВ _c
100 мас. % зворот АК7ч	316;328;318;312.	318	1,7;2,3;1,0;1,7.	1,7	121;114;117;121.	118
66,7 мас. % зворот АК7ч + 33,3 % ДКШ	304;296;284;286.	292	7,1;2,8;2,6;2,4.	3,7	107;106;104;107.	106

Дослідження фрактограм зламів зразків (рис. 4) для визначення границі міцності і показників пластичності, також свідчили про підвищення енергоємності руйнування при додаванні до сплаву ДКШ. Про підвищення енергії повного руйнування

зразку сплаву АК7ч у складі якого містилася третина ДКШ, свідчила наявність ямочного рельєфу, та відсутність великої площини сколів [9], які часто утворюються вздовж крихких інтерметалідних фаз.

a – 100 % зворот АК7ч; б – 66,7 % зворот АК7ч + 33,3 % ДКШ.

Рисунок 4. Фрактограми поверхонь руйнувань зразків

Висновки.

У якості ефективної модифікувальної добавки доевтектичного силуміну може слугувати зворот власного виробництва, якщо технологічними методами пришвидшеного отвердіння закласти у шихті дрібнокристалічну структуру. Явище структурної спадковості шихти може бути використано як допоміжний механізм впливу на розплави при необхідності виготовлення виливків з високими значеннями пластичності до 3,7 % із вторинного силуміну АК7ч. Оскільки модифікувальний ефект різних методів впливу і обробки впливає на окремі механізми структуроутворення, такі як гетерогенне зародкоутворення, стримування росту дендритів, видалення розчинених газів та неметалевих домішок, то подальше підвищення механічних властивостей можливе за рахунок застосування комплексних методів обробки.

Список літератури:

1. Пригунова А.Г. Алюмінієва промисловість України: від занепаду до потенційного зростання / А.Г. Пригунова, Л.Г. Тубольцев, А.В. Нарівський, Л.В. Сокол // Метал та лиття України. – 2022. – 30, № 3. – С. 8–20.

2. Куцова В.З. Структура, фазовий состав и свойства сплава АК7ч с добавками стронция, титана и бора / В.З. Куцова, А.С. Елагин // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Стародубовские чтения. – Дн-вск, ПГАСА, 2010. – Вып. 53. – С. 52–57.

3. Іванченко Д.В. Технологічні особливості виготовлення сплаву АК7ч, зміцненого цирконієм, уведеним із тетрафториду цирконію / Д.В. Іванченко, М.М. Ямшинський // Процеси лиття. – 2023. – № 2 (152). – С. 16–23.

4. Lee E. Effect of solidification cooling rate on mechanical properties and microstructure of Al-Si-Mn-Mg alloy / E. Lee, B. Mishra // Materials Transactions. – 2017. – Vol. 58. – P. 1624–1627.

5. Gomes I. Impact of the ultrasonic-assisted casting of an AlSi7Mg alloy on T6 heat treatment / I. Gomes et al. // Metals. – 2023. – Vol. 13, № 2. – P. 255.

6. Волчок І.П. Підвищення якості вторинних силумінів в умовах сучасного виробництва / І.П. Волчок, О.А. Мітяєв, Р.О. Фролов, О.О. Круліковська, Т.В. Ванярха // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Харків, 2020. – Вип. 91. – С. 105–110.

7. Сінчук А.В. Ефективність модифікування заевтектичного силуміну дрібнокристалічною лігатурою Al-P / А.В. Сінчук, О.Є. Меркулов // Процеси лиття. – 2021. – № 4 (146). – С. 40–47.

8. Белов Н.А., Савченко С.В., Белов В.Д. Атлас микроструктур промышленных силуминов. – М.: МИСиС, – 2009. – 204 с.

9. Феллоуз Дж. Фрактография и атлас фрактограмм. Бернштейн М.Л. (ред.). – М.: Металлургия, – 1982. – 489 с.